

Zarządzanie dolną warstwą zadrzewień w systemach alejowych we Francji

www.agforward.eu

Zarządzanie warstwą podkapową w pasie zadrzewienia

Jeśli drzewa i rośliny uprawne mają być optycalnymi komponentami systemu alejowego, należy rozważyć trzeci element: roślinność dolnego piętra rzędowych zadrzewień.

Występowanie roślinności podkapowej naturalnie wynika z utrudnionego dostępu do uprawy gruntu w rzędach drzew i ryzyka ich uszkodzenia. Chociaż obszar ten może być wykorzystany, analogicznie do miedz, jako element wspomagający bioróżnorodność, zwykle jest traktowany przez rolników jako potencjalny rezerwuuar chwastów niekorzystnie wpływający na poziom produkcji polowej.

Nieuprawny pas w rzędzie drzew (przed wysiewem roślin uprawnych w Restinclières, Południowa Francja, październik 2014). Ref: C. Dupraz

Czy zbiorowiska chwastów różnią się pomiędzy systemem rolno-leśnym a jednolitą uprawą?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, porównaliśmy zachwaszczenie w systemie rolno-leśnym (AF) i to w jednolitej uprawie (PC), w eksperymencie w Restinclières (południowa Francja). Oba systemy były uprawiane od 20 lat w ten sam konwencjonalny sposób w płodozmianie groch/pszenica ozima/jęczmień ozimy, który jest typowy dla regionu. Jedyną różnicą polegała na obecności w systemie alejowym rzędów orzecha zasadzonych w odległości 13 m, z pasem roślinności nieuprawianym od 7 lat.

Nasze wyniki wskazują, że różnorodność chwastów była wyższa w systemie AF w okresie dwóch kolejnych badanych lat. Wynika to prawdopodobnie ze zmienności świetlnych i wilgotnościowych warunków w wyniku zacienienia, jak również migracji pewnych gatunków z siedliska zadrzewienia (efekt brzeżny) (Mézière i in. 2016). Biorąc pod uwagę inne gatunki znalezione w pasach pod drzewami, różnorodność chwastów była nawet większa. Jednak, w okresie uprawy jęczmienia, bogactwo gatunkowe (liczba gatunków) było niższe w systemie rolno-leśnym niż w kontrolnej monokulturze. Również podobne wyniki uzyskano w kolejnym roku z wysiewem grochu (2016). Analizując względną liczebność występowania gatunków odkryto, że gatunki chwastów o największej liczebności występowały w obu systemach, ale zawsze było ich więcej w uprawie jednolitej (z wyjątkiem *C. canadensis*).

Porównanie różnorodności roślin występujących w jednolitej uprawie (PC) z tą powstałą po 20 latach uprawy systemu alejowego.

Liczebność chwastów w uprawie jęczmienia (sesja pomiarowa w maju 2015) w systemie agroleśnictwa (AF) i jednolitej uprawie (PC). Kolory oznaczają względną liczebność gatunków („other species” – inne gatunki, obejmujące wszystkie, które występowały średnio poniżej 3 egzemplarzy/m²).

Korzyści

Pasy nieuprawne zajmują znaczny obszar pola (3 - 10%). Oznacza to nie tylko utratę produktywnej powierzchni, ale również rozprzestrzenianie się chwastów w kierunku roślin uprawnych. Jednak, jeśli są zarządzane w odpowiedni sposób, mogą poprawić bioróżnorodność jako siedliska dla owadów pożytecznych i zapylających (Marshall i Moonen 2002). Akumulują również znaczne ilości węgla w glebie (Cardinael i in. 2015) a jeśli wysiane są tam zioła lub zasadzone krzewy owocowe, mogą pozwalać na wprowadzenie dodatkowego kierunku produkcji.

A: W obrębie tego pasa występują głównie pospolite chwasty [powoje (*Convolvulus arvensis*), maki (*Papaver rhoeas*), osty (*Cirsium arvense*), owies głuchy (*Avena spp.*)]. Uprawa ekologiczna z orką, bez wysiewu roślin w pasie. Ref: D. Meziere, środkowa Francja, sierpień 2016.

B: Wysokie pokrycie gruntu w pasie drzew przez wysianą 6 lat wcześniej kostrzewę (*Festuca rubra*). Ref: D. Meziere, południowo-zachodnia Francja, maj 2017.

C: Pierwszy w roku zabieg odchwaszczania owsa głuchego (*Avena fatua*) i przytulii czepnej (*Galium aparine*) w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się chwastów w kierunku roślin uprawnych. Ref: D. Meziere, południowo-zachodnia Francja, maj 2017.

D: 7-letnia wielogatunkowa uprawa drzew. Efekt zacienienia zbiorowisk chwastów jest mniejszy niż zacienienie roślin uprawnych przez te chwasty. Te efekty będą badane podczas kolejnych lat uprawy, gdy drzewa osiągną znaczącą wysokość. Ref: J. Ploumarc'h, południowo-zachodnia Francja, marzec 2017.

Delphine MÉZIÈRE, Olivier GUÉRIN Régis WARTELLE

delphine.meziere@inra.fr

French National Institute of Agronomic Research (INRA), Chambre Régionale d'Agriculture des Hauts-de-France
www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.

Czy dolna warstwa zadrzewienia wpływa na rozprzestrzenianie się chwastów w kierunku roślin uprawnych?

Oceniono zachwaszczenie w systemach alejowych w różnych odległościach od rzędów drzew. Badania wykonano na 10 polach w Restinclières (południowa Francja) oraz na 10 polach w zachodniej Francji. Rezultaty wskazują, że pasy nieuprawne nie są dominującym czynnikiem rozprzestrzeniania się chwastów na pola, zarówno w systemie konwencjonalnym jak i ekologicznym. Jednym z wyjątków było spontaniczne pojawienie się chwastów w obrębie pasa na jednym z pól uprawianych ekologicznie. W takich przypadkach, zachwaszczenie roślin uprawnych było wyższe, jeśli szkodliwe gatunki chwastów występowały w pasach. Rolnicy zawsze powinni zwracać uwagę na skład gatunkowy chwastów i wykonać zabieg, zanim będzie za późno. Wysiew odpowiednich gatunków w pasie jest bardzo dobrą metodą, aby zapobiec pojawieniu się gatunków ekspansywnych i szkodliwych.

Podział gatunków chwastów według ryzyka ekspansywności (z obszaru zadrzewionego pasa) i szkodliwości dla roślin uprawnych w zachodniej Francji (Donnet 2016)

Gatunki obserwowane tylko w pasie nieuprawnym	Zarówno w pasie nieuprawnym jak i na polu, ale nie wysokiego ryzyka (łatwe do zwalczania lub rozprzestrzeniające się na niewielką odległość)	Zarówno w pasie nieuprawnym jak i na polu – chwasty szkodliwe*. Wymaga kontroli w rozwoju w obrębie pasa	Zarówno w pasie nieuprawnym jak i na polu – bardzo szkodliwe* i trudne do zwalczania. Konieczne natychmiastowe usunięcie z pasa
<i>Agrostis canina</i> <i>Festuca arundinacea</i>	<i>Epilobium tetragonum</i> , <i>Picris hieracioides</i> , <i>Picris echioides</i> , <i>Torilis arvensis</i> , <i>Dactylis glomerata</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Vulpia myuros</i> , <i>Bromus sterilis</i> , <i>Bromus erectus</i> , <i>Avena fatua</i>	<i>Cirsium arvense</i> , <i>Convolvulus arvensis</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Rumex spp.</i> , <i>Sonchus asper</i> , <i>Sonchus oleraceus</i>

* Poziom szkodliwości określony metodą ekspercką dla badanych regionów zachodniej Francji (Charente and Charente-Maritime).

Rekomendacje wysiewu nasion w pasie nieuprawnym podczas sadzenia drzew

Chociaż konieczne są dalsze badania, jest kilka zdroworozsądkowych reguł, którymi należy się kierować. Na przykład:

- * wysiew miododajnych gatunków oraz pozostawianie schronień dla owadów w postaci małych gałązek z przecinki,
- * użycie gatunków wrażliwych na uprawę roli oraz gatunków wieloletnich, aby ograniczyć ich rozprzestrzenianie się, a także czas i koszty odchwaszczania,
- * wysiew mieszanek roślin pastewnych w celu poprawy wzrostu drzew.

Więcej informacji

Cardinael R et al. (2015). Impact of alley cropping agroforestry on stocks, forms and spatial distribution of soil organic carbon: A case study in a Mediterranean context. *Geoderma* 259: 288-299.

Donnet P (2016). Agroforesterie en grandes cultures: Evaluer l'effet des bandes enherbées sur le développement des adventices de la culture intercalaires. Mémoire de fin d'études, Bordeaux Sciences Agro. 32 p. + appendix.

Marshall EJP and Moonen AC (2002). Field margins in northern Europe: their functions and interactions with agriculture. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 89: 5-21.

Mézière D et al. (2016). Arable weeds in alley cropping agroforestry systems: Results of a first year survey. 3rd European Agroforestry Conference, 23-25 May 2016, Montpellier, France.